

ORIENTAL УНИВЕРСИТЕТИ
ТАРИХ ФАКУЛЬТЕТИ

**ИННОВАЦИОН
ТАДҚИҚОТЛАРДА
ЎЗБЕКИСТОН ТАРИХИНИНГ
ДОЛЗАРЪ МАСАЛАЛАРИ**

ORIENTAL УНИВЕРСИТЕТИ
ТАРИХ ФАКУЛЬТЕТИ

“ИННОВАЦИОН ТАДҚИҚОТЛАРДА
ЎЗБЕКИСТОН ТАРИХИНИНГ ДОЛЗАРБ
МАСАЛАЛАРИ”

мавзусида республика илмий-амалий анъанавий
I анжумани материаллари тўплами

Тошкент
“Renessans press”
2023

МАСЛАҲАТ УЧРАШУВЛАРИ – ЯНГИ МУЛОҚОТ МАЙДОНИ

Холматов Баходир Холмурадович,

*Тошкент кимё-технология институти
“Ижтимоий-сиёсий фанлар” кафедраси таянч докторанти,*

Бугунги кунда Марказий Осиё минтақасида ўзаро тинчлик ва хавфсизликнинг таъминланиши бевосита минтақа давлатларининг олдида турган долзарб масалалардан бири бўлиб ҳисобланади. Бу ўз навбатида, Марказий Осиё давлатлари раҳбарларини минтақавий хавфсизлик, тинчлик ва осойишталикни таъминлашга ҳамда барқарор иқтисодий тараққиётга эришишга оид масалаларни биргаликда ҳал этиш учун конструктив мулоқот қилишга ундайди.

Маълумки, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 2017 йил 19 сентябрь куни Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг Маслаҳат учрашувини ўтказиш таклифини илгари сурган.

Мазкур Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг Маслаҳат учрашуви ана шундай яхши қўшничилик муҳити, халқлар ўртасидаги дўстликни янада мустаҳкамлашга қаратилган эзгу ташаббусдир. Бу ташаббус қардош халқларимизнинг манфаатларига тўлиқ мос бўлгани учун минтақадаги барча давлатлар ва халқаро ташкилотлар томонидан кенг қўллаб-қувватланди ва тезда амалга ошди.

Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг биринчи Маслаҳат учрашуви 2018 йил 15 март куни Қозоғистон Республикасининг пойтахти Остона шаҳрида бўлиб ўтган. Унда минтақа мамлакатлари ўртасида сиёсий, савдо-иқтисодий ва гуманитар ҳамкорликни ривожлантириш, терроризм, диний экстремизм, наркотик моддалар ва қурол-яроғ контрабандасига қарши биргаликда курашиш, Марказий Осиёда хавфсизлик ва барқарорликни мустаҳкамлаш масалалари муҳокама қилинган.

Саммит якунида томонлар бу каби олий даражадаги учрашувлар ҳамкорликни янада ривожлантиришга хизмат қилишини таъкидлаб, кейинги Маслаҳат учрашувини 2019 йилда Тошкентда ўтказишга келишиб олишди.

2019 йилнинг 29 ноябрь куни Тошкент шаҳрида бўлиб ўтган Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг иккинчи Маслаҳат учрашувида томонлар Марказий Осиё давлатлари кўп томонлама ҳамкорлик бўйича ягона нуқтаи назарга келиш зарурлигини эътироф этган ҳолда унинг асосий йўналишлари ҳақида фикр алмашиб, қатор муҳим ташаббусларни илгари сурди.

Маслаҳат учрашувида Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев музокаралар анъанавий дўстлик ва ўзаро англашув руҳида ўтганини, давлат раҳбарларининг минтақада ишонч ва яхши кўшничлик муҳитини янада мустаҳкамлашга бўлган интилиши ва қатъий сиёсий иродасининг яққол ифодаси бўлганини таъкидлаган.

– Бизни муштарак тарих ва маданият, ягона муқаддас дин, ўхшаш менталитет, маънавий-ахлоқий кадриятлар ва анъаналар, ҳамда ажралмас дўстлик чамбарчас боғлаб туради. Буларнинг барчаси, халқларимиз фаровонлиги ва равнақи йўлида Марказий Осиё давлатлари салоҳиятини бирлаштиришга қаратилган ўзаро манфаатли ҳамкорлигимизга мустаҳкам пойдевор бўлиб хизмат қилади⁴³⁵, – дейди Шавкат Мирзиёев.

Мазкур учрашувда Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Марказий Осиёда кўп томонлама ҳамкорлик бўйича ягона нуқтаи назарни келишиш зарурлигини таъкидлаб, бешта муҳим ташаббусни илгари сурган.

Бундан ташқари Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев иккинчи Маслаҳат учрашувининг ўтказилиши манфаатларнинг ўзаро муштараклиги, мамлакатлар билан минтақавий тараққиётнинг энг долзарб масалалари бўйича очиқ мулоқот ва биргаликда қарорлар қабул қилишга тайёр эканини яна бир бор яққол тасдиқлашини таъкидлаган.

Ушбу олий даражадаги учрашувларни ўтказиш қоидаларига кўра, уни йилда бир марта ўтказиш режалаштирилган. Бироқ, 2020 йилнинг кузида Қирғизистон Республикасининг пойтахти Бишкек шаҳрида ўтказилиши режалаштирилган Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг учинчи Маслаҳат учрашуви жаҳон миқёсидаги коронавирус пандемияси сабабли 2021 йилга қолдирилди.

⁴³⁵ Мирзиёев Ш.М. Биз олий даражадаги минтақавий мулоқотни ривожлантиришнинг сифат жиҳатидан мутлақо янги босқичига кўтарилдик. <https://president.uz/uz/lists/view/3106>

Кейинчалик, Туркменистон томони учинчи учрашувни 2021 йилда Туркменистон Республикасида ўтказишни таклиф қилган эди. Шундан сўнг 2021 йил 6 август куни Туркменистондаги “Аваза” миллий сайёҳлик зонасида Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг учинчи Маслаҳат учрашуви ўтказилди.

Мазкур олий даражадаги учрашув аввалгиларидан фарқли тарзда, тўлиқ таркибда бўлиб ўтди. Туркменистон Республикаси Президенти Гурбангули Бердимухамедов раислик қилган саммитда Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев, Қозоғистон Республикаси Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев, Қирғизистон Республикаси Президенти Садир Жапаров ва Тожикистон Республикаси Президенти Эмомали Раҳмон, шунингдек, БМТ Бош котибининг Марказий Осиё бўйича махсус вакили, Марказий Осиё учун превентив дипломатия бўйича минтақавий марказ раҳбари Наталья Герман иштирок этди.

Маслаҳат учрашувида минтақавий ҳамкорлик жараёнларига барқарор тус бериш, шу мақсадда “халқ дипломатияси”, парламентлар, фуқаролик жамияти институтлари ва медиа соҳаси салоҳиятидан яна кенг фойдаланиш муҳим экани қайд этилди⁴³⁶.

Бундан ташқари минтақада миллий иқтисодиётлар ва аҳоли сони ўсиши таъсирида энергетик хавфсизлик масалалари тобора долзарб аҳамият касб этаётгани боис, умумий энергетика маконини шакллантириш бўйича саъй-ҳаракатларни давом эттириш, бунда “яшил” энергетика ва энергия тежамкор технологияларни жадал жорий этишга алоҳида эътибор қаратиш лозимлиги таъкидланган.

2022 йилнинг 21 июль куни Чўлпонота шаҳри (Қирғизистон Республикаси)да Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг тўртинчи Маслаҳат учрашуви бўлиб ўтказилди.

Мазкур Маслаҳат учрашувида Ўзбекистон, Қозоғистон, Тожикистон, Туркменистон ва Қирғизистон Республикаси Президентлари ўз нутқларида бундай мунтазам учрашувларнинг долзарб аҳамиятини алоҳида қайд этиб, минтақада дўстлик, яхши қўшничилик ва шериклик муносабатларини янада

⁴³⁶ Ўзбекистон Президенти Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг Маслаҳат учрашувида нутқ сўзлади. <https://president.uz/uz/lists/view/4530>

мустаҳкамлашга қаратилган қатор ташаббусларни илгари сурдилар.

- “Ушбу форматда олиб борилаётган мулоқот туфайли дўстлик ва яхши кўшничилик муносабатларини мустаҳкамлашга, минтақамизда мутлақо янги конструктив ҳамкорлик муҳитини яратишга муваффақ бўлдик.

Марказий Осиёнинг хавфсизлиги ва барқарорлигини, ижтимоий-иқтисодий тараққиётини таъминлаш бўйича мураккаб вазифаларни изчил ҳал этиб келмоқдамиз.

Бу борада кўплаб тўсиқлар бартараф этилди, фуқароларимизнинг эркин ҳаракатланиши, фаол маданий ва сайёҳлик алмашувлари амалга оширилиши учун шароитлар яратилди. Ўзаро савдо ва инвестицияларнинг ўсишига хизмат қилаётган қулай муҳит шакллантирилди”⁴³⁷, – дейди Шавкат Мирзиёев.

Саммит якунида XXI асрда Марказий Осиёни ривожлантириш йўлидаги дўстлик, яхши кўшничилик ва ҳамкорлик тўғрисида шартнома имзоланди. Давлат раҳбарлари Чўлпонота Маслаҳат учрашувининг кўшма баёноти, 2022-2024 йилларда минтақавий ҳамкорликни ривожлантириш бўйича йўл харитаси, “Марказий Осиё учун “Яшил кун тартиби” минтақавий дастури ҳамда Марказий Осиё давлатларининг кўп томонлама форматлар доирасидаги ҳамкорлиги концепциясини қабул қилдилар⁴³⁸.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг Туркменистон, Қозоғистон, Қирғизистон ва Тожикистон республикалари давлат раҳбарлари билан ўзаро манфаатга асосланган истиқболли келишувлари яқин келажакда ўз мевасини бериб, Марказий Осиё давлатлари билан ўзаро манфаатли алоқаларни янги босқичга олиб чиқади.

⁴³⁷ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг тўртинчи маслаҳат учрашувидаги нутқи. https://uz.uz/uz/posts/ozbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoevning-markaziy-osiyo-davlatlari-rahbarlarining-tortinchi-maslahat-uchrashuvidagi-nutqi_391884

⁴³⁸ Ўзбекистон Президенти минтақада кўп томонлама ҳамкорликнинг самарадорлигини оширишни таклиф этди. https://uz.uz/uz/posts/ozbekiston-prezidenti-mintaqada-kop-tomonlama-hamkorlikning-samaradorligini-oshirishni-taklif-etdi_391867

Юқорида келтирилган барча ташаббуслар Марказий Осиё минтақасида барқарорлик ва хавфсизликни таъминлаш, минтақада кенг маданий-гуманитар алмашинувлар учун қулай шароитлар яратиб бериш, давлатлар ўртасида яхши қўшничилик ва шерикликни мустаҳкамлаш борасида “халқ дипломатияси”нинг имкониятларидан самарали фойдаланишга ундайди.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ИККИ ПАЛАТАЛИ МИЛЛИЙ ПАРЛАМЕНТНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШ ТАРИХИ

И.У. Бобожонов
Oriental universiteti “Ижтимоий-гуманитар фанлар”
кафедраси в.б. доценти,
тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
Юсуфжонов Улузбек Юсуфжон ўғли
Oriental universiteti Тарих
мутахассислиги 1-босқич
магистранти

Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришгач, ўз олдида ҳуқуқий-демократик давлат барпо этиш ва фуқаролик жамиятини шакллантиришни бош мақсад қилиб қўйди ҳамда давлат бошқарувида демократия йўлини танлади. Бу мақсад йўлида Ўзбекистон Республикасида кенг қамровли ижтимоий-сиёсий, иқтисодий ислохотларни амалга ошириш лозим эди. Бу ислохотларнинг марказида давлат ҳокимиятини ташкил этиш соҳаси долзарб масала сифатида кўтарилди.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг бешинчи бўлими айнан давлат ҳокимиятини ташкил этилишига бағишланган бўлиб, бу ҳужжатда Ўзбекистонда давлат ҳокимиятини ташкил этилиш тартиби белгилаб берилган. Унга асосан Ўзбекистонда давлат ҳокимияти учга бўлиниб, қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд ҳокимиятларидан иборат қилиб белгиланди⁴³⁹.

⁴³⁹ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, – Т.: Ўзбекистон, 2012. – Б. 15.

МУНДАРИЖА

Сўзбоши.....	3
М. Аҳмедов. Зиёбахш умр.....	5
Х. Юсупова. Академик олим Абдулаҳад Муҳаммаджонов.....	8
МОВАРОУННАҲР АЛЛОМАЛАРИНИНГ ИЛМИЙ МЕРОСИГА ДОИР ИЗЛАНИШЛАР.....	11
Т. Хатамов. Алломалар меросини ўрганишда илмий тадқиқотларнинг аҳамияти.....	11
М. Абдухамидов. Мотуридия уламолари асарларида ақидавий масалалар далилларининг талқини.....	17
Б. Мирзаев. Жаъфар ибн Муҳаммад Мустаффирийнинг “Фазоилул Қуръон” асари Қуръон ва Ҳадис илмларида муҳим манба.....	21
А. Қамбаров. Марказий Осиё олимлари илмий-фалсафий меросининг замонавий цивилизациясида тутган ўрни.....	24
Д. Сағдуллаева. Жамият сиёсий – ҳуқуқий муносабатлари Мовароуннаҳр алломалари нигоҳида.....	28
Ф. Сайдуллаев. Ҳаким Термизийнинг “Баён-ул-касб” асарида касб ҳақидаги таълимот.....	33
М. Қорабоев. Дарвеш Аҳмад “Саҳойиф ул-ахбор” асарининг Муҳаммад Юсуф Баёний таржимаси хусусида.....	35
И. Қушшақов. Абдулқодир Жийлоний: ҳаёти, фаолияти, шогирдлари, авлодлари.....	41
Б. Ботиров. XII аср Мовароуннаҳр ижтимоий-сиёсий муҳитининг Бурҳониддин Марғиноний илмий фаолиятига таъсири.....	46
N. Qurbonov. Movarounnahr olimlarining ilmiy merosi: zilzilalar va ularning talofatlari Abu Rayhon Beruniy talqinida.....	52
S. Umarjonov. Fahriddin Al-Roziyning Shimoliy Hindistondagi ilmiy faoliyati.....	56
М. То‘хтаева. Imom Buxoriy hadislarining ta‘lim-tarbiyaviy axloqiy kategoriyalar tasnifi va imperativligi.....	61
К. Rustam. Naqshbandiya tariqati va uning xususiyatlari.....	64
ЎЗБЕКИСТОННИНГ ҚАДИМГИ ВА ЎРТА АСРЛАР ДАВРИ ТАРИХИ МУАММОЛАРИ.....	68
М. Халилова. Эски Термиз.....	68
Г. Юзбоева. Ўрта Осиёда темирнинг пайдо бўлиши.....	71
О. Ўроқова. Ахлоқий – эстетик кадрятлар акс этган манба.....	73

Н. Буваков. Илк ўрта асрлар “турк-суғд даври” тарихшунослиги.....	76
Ж. Чўтматов. Сурхон диёрига келган саҳобалар.....	81
Р. Рајаров. Saljuqiylarning o‘g‘uz yabg‘u (766-1055) davlatidan ajralib chiqishi va ularda islomiylashuv jarayonlari.....	84
D. Fayziyeva. N.B.Nemsovaning “Raboti Malik – XI–XII asrlarda Qoraxoniylarning qal‘a-qo‘rg‘oni” (arxeologik tadqiqotlar) asarining tarixiy tahlili.....	89
Sh. Alimova. Amir Temur hukmronligi davrida davlat boshqaruvi.....	92
К. Султонов. Соҳибқирон Амир Темурнинг бунёдкорлик фаолияти ва унинг жамият ҳаётига таъсири.....	96
А. Шарипов. “Бобурнома” асарида Панипат жангининг тафсилотлари.....	99
Ў. Валиева. Ўрта асрларда Ўрта Осиёнинг ҳунармандчилик марказлари.....	104
Х. Аминов. Xorazm hunarmandchiligi tarixi va rivojlangan hunar turlariga oid ba’zi mulohazalar.....	106
Ш. Нур. Малика Нуржаҳонбегим ҳаётига доир.....	111
Х. Бердиев, А. Абдукаримов. Нурота воҳасида тарқалган айрим топонимларнинг тарихий лингвистик таҳлили.....	115
Sh. Jurayev, N. Mamatova. Muhrshunoslik fani haqida ayrim mulohazalar.....	118
 ХІХ АСР ИККИНЧИ ЯРМИ – ХХ АСРНИНГ 80-ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН ҲУДУДИДА МУСТАМЛАКАЧИЛИК ДАВРИ ТАРИХИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ МАСАЛАЛАРИГА ДОИР.....	
Х. Олимжонов. XIX аср охири даврий матбуот материалларида туркистонда китоб ва кутубхона тарихига доир материаллар тавсифи.....	122
О. Тангиров XIX асрнинг охирларида Тошкент “эски шаҳар” даҳалари тарихига доир.....	126
А. Egamov. O‘zbekiston madaniy yodgorliklari, etnografiyasi va hunarmandchiligini o‘rganishda “Turkiston albomi”ning o‘rni... ..	129
D. Mirzayev. “Turkiston viloyatining gazetisi” – faoliyati va yuritilishi.....	133
I. Bohodirov. Turkiston harbiy okrugining Sharqiy Turkistondagi geosiyosiy jarayonlardagi ishtiroki.....	138
 А. Йўлдашев. “Садои Туркистон” саҳифаларида “Тўй” пьесаси ҳақида.....	144

Н. Рахимджанова. XIX аср охири – XX аср бошлари Туркистонда полиция ва жазо органлари фаолияти.....	148
Ф. Темиров. Ёш бухороликларнинг ижтимоий – сиёсий фаолияти ва уларнинг фожеали тақдири.....	154
А. Ерметов. Туркистонда ички ишлар органлари ташкил этилишининг назарий-концептуал асослари (1917–1924 йиллар).....	158
Ф. Бобоев. XX асрда солиқ сиёсатининг ҳуқуқий асослари.....	163
М. Махмудов. Янги иқтисодий сиёсат шароитида қишлоқ хўжалик кооперативлари таркиби (1921–1929 йиллар).....	169
И. Ғуломов. 1937 йил Ўзбекистон ССРда аҳолини рўйхатга олиш тадбирининг ўтказилиши.....	174
Ф. Джунаев. 1945-1955 йилларда Ўзбекистонда маориф tizimidaги ўзгаришлар.....	178
Ш. Рашидов. Ўзбекистон ССР бошқарувида коммунистик партия таъсирининг ортиши (XX аср 50-йиллари).....	181
Э. Ахунджанов. Совет даврида ўзбек маданиятидаги трансформациялар.....	185
Б. Хайназаров. Совет ҳокимиятининг Ўзбекистондаги бошқарув тизимини маҳаллийлаштириш сиёсатида маҳаллий зиёлиларнинг муносабати.....	190
Г. Саидбобоева. Ўзбекистонда советларнинг электрлашти- ришга доир дастлабки тадбирлари	194
Д. Тожиев. Ўзбекистоннинг мустақилликка эришиш арафасидаги ижтимоий-сиёсий вазияти (1989–1991 йиллар мисолида).....	196
А. Имамов. Ўзбекистон рангтасвирида портрет жанрининг шаклланиш хусусиятларини ўрганиш муаммолари.....	200
Н. Расулова. Ўзбекистонда совет ҳукуматининг атеистик сиёсати.....	204
ЎЗБЕКИСТОННИНГ МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДАГИ ТАРИХИ МАСАЛАЛАРИ ВА ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВЛАР.....	
Б. Каримов. Ўзбекистоннинг туркий тиллар ривожини масалаларида туркий давлатлар ташкилоти билан хамкорлиги.....	209
О. Radjabov. Yangi O‘zbekistonning mintaqa va global transport tizimini takomillashtirish borasidagi tashabbuslari (temiryo‘l tarmog‘i misolida).....	213

О. Абдимўминов. Ўзбекистонда барқарор ривожланиш мақсадлари доирасида гендер тенглиги.....	218
В. Файзиёва, Т. Нуриддинова. Мустақиллик даврида Ўзбекистон тарихини ўрганишда археология фанининг ўрни.....	223
С. Намроёв. Yangi O‘zbekiston suverenitetini mustahkamlashning ma’naviy asoslari.....	228
Б. Холматов. Маслаҳат учрашувлари – янги мулоқот майдони.....	232
И.У. Бобожонов, У. Юсуфжонов. Ўзбекистон республикасида икки палатали миллий парламентнинг шаклланиши ва ривожланиш тарихи.....	236
С. Боймирзаев. Ўзбекистон тарихи давлат музейи археология фондининг топилмалар билан бойитилиш масаласига доир (1991–2011 йилларда).....	241
Ж. Мирахмедов. Ёшлар маънавий маданиятини юксалтиришда тарихий онг ва хотиранинг ўрни.....	249
М. Бадалова. Ўзбекистон тараққиётида китобхонлик ислохотлари.....	252
И. Rustamboyev. O‘zbekiston – Saudiya Arabistoni hamkorlik aloqalarining yangi bosqichi.....	255
Д. Абдуллаев. Ўзбекистонда мукофотлаш тизими тарихини даврлаштириш масаласи.....	259
Ҳ. Haydarov. Tarix fanini qiyosiy tahlillar asosida o‘rgatishning dolzarb masalalari.....	264
К. Bahodirov. Inson resurslarini boshqarishning asosiy ko‘rinishlari.....	267
М. Oripova. Ajdodlarimiz merosi – yoshlar uchun ibrat maktabi..	269
М. Abdullayeva. Ilm-fan va innovatsiyalar – Yangi O‘zbekiston taraqqiyotining zaminidir.....	272
Д. Муталов Ўзбекистон мустақиллиги даврида Туркия билан алоқалар ривожланиши.....	275
Т. Qo‘chqarov, D. Narzullayev. O‘zbekiston va Eronning hamkorlik aloqalari yangi bosqichda.....	278
С.Х. Po‘latxodjayeva. Maxmud Asad Jo‘shon asarlarida “muhabbat yo‘li muvaffaqiyat yo‘li”dir g‘oyasi va uning ilmiy ahamiyati.....	281